

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ТОШКЕНТ ШАҲРИ КЎЧАЛАРИДА СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛИ

1. **Бахтиёр Рахмат** (Тошкент давлат Транспорт университети)
2. **Сабрина Бахтиёрова** (Тошкент шаҳридаги Сингапур Менежментини ривожлантириш институти)
3. **Захро Бахтиёрова** (Тошкент шаҳридаги Халқаро Вестминстер уни- верситети)

Аннотация:

Сўнгги вақтларда транспорт воситаларининг турли хил русумлари йилдан йилга эмас, балким унданда шиддат билан ишлаб чиқарилаётганлиги, шу билан бирга йўлларда содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг турли хил турларини учраши ҳозирги замон талабларидан келиб чиққан ҳолда, айниқса Тошкент шаҳри кўчаларида йўл-транспорт ҳодисаларининг нафақат пиёдалар иштирокидаги яна бошқа турдаги – тўкнашув, ағдарилиш, тўсиққа урилиш, велосипедчини уриб юбориш, от-аравани уриб юбориш, ҳайвонни уриш каби йўл-транспорт ҳодисалари ошиб бориши ва энг аянчли оқибат билан тугаётганлиги, ушбу содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларни таҳлили ҳамда уни олдини олиш, камайтириш чора-тадбирлари ҳақида.

Abstract:

1 |

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

This article focuses on different models of vehicles are being produced not only year by year, but also intensively in recent times, and at the same time and meeting a different types of accidents on the roads and based on the requirements of the present, especially the acting pedestrians of traffic accidents are not only including in Tashkent streets but also, other types of road traffic accidents such as, collisions, overturns, hitting a barrier, hitting a cyclist, hitting a horse-drawn carriage, hitting an animal are increasing in road traffic accidents and ending with sad consequences, analysis of these traffic accidents and their prevention, on mitigation measures.

Калит сўзлар: от-арава иштирокида, тўсиққа урилиш, ағдалириш, бахтсиз ходиса, ҳаракат хавфсизлиги, ҳаракатни нотўғри ташкил этиш, тезликка риоя этмаслик, йўл инфратузилмаси.

Keywords:

involving a horse-drawn carriage, hitting an obstacle, overturning, accident, traffic safety, organizing action incorrectly, failure to comply with the speed limit, road infrastructure.

Тошкент шаҳри кўчаларида транспорт воситаларининг оқими йилдан-йилга эмас, кундан-кун кўпайиб бориши, шу билан бирга бошқа йўл ҳаракати иштирокчиларининг ҳам ошиб бориши, йўллардаги тирбандликлар, айрим чорраҳаларда бир неча дақиқалаб тўхтаб туришлар, оқибатда бир-бирига йўл бермаслик, ҳаттоки йўл ҳаракати қоидаларига риоя этмасликлар натижасида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

турли хил турдаги йўл-транспорт ҳодисаларининг келиб чиқишини кузатиш мумкин.

Жорий 2022 йилнинг ўтган 10 оyi давомида пойтахтимизда содир этилаётган ЙТХларни турлари бўйича кўриб чиқадиган бўлсак, жами :

Тўқнашувлар сони 286 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2021 йилда 280 тани ташкил этади, бу 6 тага ўсганлигини ва 2,1 % ни ташкил этганини кўрамиз. Ҳалок бўлганлар 24/33, фоиз ҳисобида -9/-27,3 ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 456/389 ва 67 нафарга ошганлиги, бу фоиз ҳисобида 17,2 ни ташкил этади.

Афдарилиш : 12 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2021 йилда 3 тани ташкил этади, бу 9 тага ўсганлигини ва 300 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 3/2, 1 тага кўпайиб, фоиз ҳисобида 50 ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 21/4, яъни 17 тага ўсганлиги ва 425 % ни ташкил этди.

Турган транспорт воситасига бориб урилиш : 14 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2021 йилда 16 тани ташкил этади, бу 2 тага камайганлигини ва 12,5 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 0/-3 ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 20/16, яъни 4 нафарга ўсиб, 25 % ни ташкил этди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Тўсиққа урилиш : 49 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2021 йилда 38 тани ташкил этади, бу 11 тага ўсганлигини ва 28,9 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 19/6, 13 нафарга ўсганлиги, 216,7 % ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 62/63, 1 нафарга камайганлиги, яъни 1,6 % ни ташкил этган.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Пиёдани уриб юбориш : 486 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2021 йилда 491 тани ташкил этади, бу 5 тага камайганлигини ва 1,0 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 61/89 тани, 28 тага камайганлигини, фоиз ҳисобида 31,5 ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 467/444 ни, 23 нафарга ўсганлиги, 5,2 % ни ташкил этди.

Велосипедчини уриб юбориш : 25 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2021 йилда 13 тани ташкил этади, бу 12 тага ўсганлигини ва 92,3 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 6/3 тани, 3 тага ўсганлигини, 100,0% ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 10/10 ни ташкил этди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1-расм : чизма кўринишидаги ЙТХларни тўқнашув тури

2-расм : 2016-2021 й.й.лар давомида гистограмма кўринишидаги
ЙТХларни тўқнашув тури

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Тошкент шаҳрида таҳлил натижаларига кўра охириги икки йил мобайнидан кўпинча қуйидаги кўринишдаги ҳодисалар қайд этилмоқда.

1. Икки ёки ундан кўпроқ транспорт воситалари тўқнашувлари;
2. Бошқарувни қўлдан чиқариш оқибатида транспорт воситаси тўнтарилиши;
3. Тўхтаб турган транспортга тўқнашиш;
4. Тўсиққа ёки йўл инфратузилмасининг бошқа объектига тўқнашиш;
5. Бошқалар.

Ушбу содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг келиб чиқиш сабабларини ўрганиб чиқмоқчи бўлсак, асосий кўрсаткичлар транспорт воситасини белгиланган тезликка риоя қилмасликлари - меъёридан ошириш, транспорт воситасини маст ҳолда бошқариш, оралиқ масофани сақламасликдан келиб чиқаётганлигини кузатиш мумкин.

Тошкент шаҳри кўчаларида ўтган 2022 йилнинг 10 ойи давомида йўл ҳаракати қоидаларининг ҳайдовчилар томонидан белгиланган меъёрий тезликни ошириши оқибатида 363 тани ташкил этган бўлса, 2021 йилнинг шу даврига 377 тани, яъни 14 тага камайганлигини, 3,7 % ни ташкил этган. Ҳалок бўлганлар 8 нафарга камайган бўлиб, 10,3 % ни, жароҳатланганлар эса 6 нафарга кўпайиб, 1,7 % ни ташкил этган.

Транспорт воситасини ҳайдовчилар томонидан маст ҳолда бошқариб, йўл ҳаракати қоидаларини бузилиши ҳолатлари 2022 йилнинг ўтган 10 ойида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

жами 6 та, 2021 йилнинг шу даврига 12 тани ташкил этиб, 50 % га камайган, ҳалок бўлган 2022 йилда - йўқ, 2021 йилда эса 2 тани ва жароҳат олганлар 12 нафарни, 2021 йилда 14 нафарни яъни 2 нафарга камайган ва 14,3 % ни ташкил этган.

Пойтахтимиз кўчаларида транспорт воситасини ҳайдовчилар томонидан бошқариб, оралиқ масофани сақламаслик оқибатида ЙТХни содир этган ҳолатлари бўйича 2022 йилнинг ўтган 10 ойида жами 48 та, 2021 йилнинг шу даврига 32 тани ташкил этиб, 16 тага ошганлиги ва 50 % га ўсганлигини, шулардан ҳалок бўлганлар 2022 йилда – 7 нафарни, 2021 йилда эса 4 нафарни яъни 3 нафарга ошганлиги, 75 % га ўсганлигини, шунингдек жароҳат олганлар 70 нафарни ташкил этиб, 2021 йилнинг шу даврига 42 нафарни, яъни 28 нафарга ошганлиги ҳамда 66,7 % га ўсганлигини кўриш мумкин.

Хорижий давлатларда, яъни Сингапур полициясининг (SPF) маълумотларига кўра 2022 йилнинг 6 ойи давомидаги ҳалокатли бахтсиз ҳодисалар сони ўтган 2021 йилнинг шу даврига нисбатан камайган. Шунингдек, 2022 йилнинг биринчи ярмида 2021 йилнинг шу даврига нисбатан қизил чирокқа ҳаракатланиш қоидабузарликлари ва маст ҳолда транспорт воситасини бошқариш ҳолатлари камайган, қизил чирокқа ҳаракатланиш қоидабузарликлари сони 2021 йилнинг биринчи ярмидаги 24.362 тадан 2022 йилнинг шу даврида 23.217 тага камайган. 2021 йилнинг биринчи олти ойида маст ҳолда транспорт воситаларини бошқаришдаги бахтсиз ҳодисалар 78 тадан жорий жорий йилнинг шу даврида 71 тага камайган. Бироқ, маст ҳолда

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

транспорт воситасини бошқарганлиги учун ҳибсга олинганлар сони 7 % га ўсган, 2021 йилнинг биринчи ярмидаги 741 тадан 2022 йилнинг шу давридаги 793 тага етган. Тезликни ошириш билан боғлиқ қоидабузарликлар сони 2021 йилнинг биринчи ярмидаги 66.480 тадан 2022 йилнинг биринчи ярмида 69.291 тага етиб, 4,2 %га ошган. Полиция маълумотларига кўра, тезликни ошириш билан боғлиқ бахтсиз ҳодисалар сони ҳам кўпайган, 2021 йилнинг биринчи ярмидаги 474 тадан 2022 йилнинг шу даврида 487 тагача етган.

Хулоса :

Тошкент шаҳри кўчаларида турли хил турдаги йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб бораётганлиги, ушбу юқорида қайд этилган статистик маълумотлар ва кўтарилган мавзу ҳозирги кунга қадар бутун дунё учун долзарблигича қолаётганлиги, юқорида қайд этганимиздек, маст ҳолда транспорт воситасини бошқариш, белгиланган тезликни меъёридан ошириш, оралиқ масофани сақламаслик натижасида кўплаб йўл-транспорти ҳодисалари келиб чиқаётганлиги, ушбу кўрсаткичларни камайтириш учун ҳайдовчиларни билим савиясига янада жиддийроқ ёндошмоқлик, йўлларда маданиятли бўлиш, йўл ҳаракати қатнашчилари иштирокчиларининг бир бирига ҳурматда бўлишлари талаб этилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли Қарори.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Сильянов В.В. и др. Безопасность дорожного движения. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VIII.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
4. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.
5. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
6. Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП. – М.: Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор), 2006
7. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
8. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.
9. Тошкент шаҳар ИИББ ЙХҲБ статистика маълумотлари @Militsiya_Uzb.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-ozbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>
11. <http://innosci.org/index.php/JISES/article/view/151>
12. <http://innosci.org/index.php/JISES/article/download/149/125>
13. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/1279>
14. <http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/2785>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

15. <https://cyberleninka.ru/article/n/y-llarda-transport-o-imini-bosh-arish-va-y-l-transport-odisalarini-kamaytirilishiga-aratilgan-choralar>

